

**ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ В
ПЕРЕВОЗКЕ ЭКСПОРТНОГО ЗЕРНА В СТРАНЫ КАСПИЙСКОГО
РЕГИОНА**

**AN OUTLOOK FOR THE PARTICIPATION OF THE RUSSIAN WATER
TRANSPORT IN THE GRAIN TRANSPORTATION FOR EXPORT TO THE
COUNTRIES OF THE CASPIAN REGION**

ОКОРОКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ,

Российский университет транспорта (МИИТ),

Академия водного транспорта.

ЗАРЕЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

к.э.н., доцент,

Российский университет транспорта (МИИТ),

Академия водного транспорта.

OKOROKOV NIKOLAY SERGEEVICH,

Russian University of Transport (MIIT),

Academy of Water Transport.

ZARETSKAYA EKATERINA VLADIMIROVNA,

Ph.D. in Economics, Associate Professor,

Russian University of Transport (MIIT),

Academy of Water Transport.

В данной статье анализируется текущее состояние российского зернового экспорта с упором на роль Каспийского региона в качестве транзитного узла. Рассматриваются благоприятные условия для повышения цен на зерновые грузы. Отмечается важная роль Каспийского региона в диверсификации экспортных направлений, основные потребители российского зерна в зоне Каспийского бассейна. Выявляются перспективы развития международного проекта МТК "Север-Юг" и определяется его влияние на экономику регионов России. Сделан вывод о важности транскаспийского маршрута МТК «Север-Юг» в сочетании со строительством отечественного крупнотоннажного флота будет увеличиваться.

This article analyzes the current state of Russian grain exports, focusing on the role of the Caspian region as a transit hub. Favorable conditions for increasing prices for grain cargoes are being considered. The important role of the Caspian region in the diversification of export destinations, the main consumers of Russian grain in the Caspian basin area, is noted. The prospects for the development of the international project of the ITC "North-South" are identified and its impact on the economy of the regions of Russia is determined. It is concluded that the importance of the North-South trans-Caspian route of the MTK in combination with the construction of a domestic large-tonnage fleet will increase.

Ключевые слова: зерно, Каспий, МТК Север-Юг, водный транспорт, внешняя торговля.

Key words: grain, Caspian Sea, North-South ITC, water transport, foreign trade.

В современной международной логистике и торговле, особенно когда речь идет о перевозке сельскохозяйственной продукции, такой как зерно, водному транспорту традиционно принадлежит ведущая роль. Несомненно, Российская Федерация, как один из крупнейших поставщиков зерна на мировой рынок, стремится наращивать своё присутствие, в том числе в Каспийском регионе, где наряду со странами АТР спрос на российское зерно постоянно растёт. Кроме того, в современных условиях наряду с растущими объёмами внешней торговли со странами Каспийского региона, возрастает внимание к его логистическому и транзитному потенциалу. Таким образом, оценка транспортного потенциала водной части МТК «Север-Юг» в условиях перспективы роста объёмов и интенсивности грузопотоков приобретает особую актуальность.

Целью данного исследования является изучение текущего состояния и оценка конкурентоспособности российской части водного маршрута МТК «Север-Юг» в условиях роста зернового экспорта в страны Каспийского региона.

Известно, что после прекращения Черноморской зерновой инициативы (т.н. «зерновая сделка»), у российских экспортеров возникли трудности при поставках по традиционным маршрутам из-за ряда санкционных ограничений – проблемы при заходе в европейские порты, сложности с фрахтом и страхованием судов и т.п. После начала СВО многие страны отказались от импорта российского зерна, а вывоз из украинских портов значительно упал вследствие военных действий, вызывая на мировом рынке рост цен на зерно.

В то же время, в России урожай зерна и зернобобовых по итогам 2023 г. составил более 150 млн. т. Отмечались новые рекорды по сбору кукурузы на зерно, риса и гречихи, но также сокращение сбора пшеницы на 5% [1]. Эксперты отмечают несколько факторов, повлиявшие на стоимость российского зерна.

Во-первых, неблагоприятные погодные условия помешали установить новый рекорд по посеву пшеницы в России. Во-вторых, избыточное предложение зерна снизило цены на пшеницу на внутреннем рынке, что негативно сказалось на рентабельности производства. В-третьих, мировые цены на зерно начали расти в ноябре 2023 года, что может увеличить экспорт российского зерна в 2024 году. Цена российской пшеницы в декабре 2023 года составила порядка \$240 за тонну FOB. И наконец, по состоянию на конец сентября 2023 г. пять основных импортеров пшеницы, покупающих ее на тендерах, – Египет, Алжир, Тунис, Иордания, Саудовская Аравия – приобрели почти на четверть меньше, чем в прошлом сезоне [2]. Таким образом, 2024 год должен обеспечить конъюнктуру рынка более благоприятную, чем текущий.

Традиционно, большая часть экспортного зерна доставляется покупателям морем. Отмечается, что за первое полугодие 2023 года наблюдалось увеличение объема перевалки зерна через морские порты России более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, то есть свыше 30 млн. т. Более 80% данного объема было направлено на экспорт. Рост спроса на российское зерно в указанном году сопровождался расширением количества портов отгрузки и увеличением объемов перегрузки зерна через порты. Особенно значительный прирост объемов перевалки зерна был зафиксирован в портах Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, увеличившись в 2,3 и 2,1 раза соответственно. Министерство сельского хозяйства России выдвинуло прогноз экспорта зерна на уровне 65 млн. т. на сельскохозяйственный сезон 2023/2024 годов [3].

Каспийский регион имеет важное стратегическое значение для экспорта российского зерна благодаря своему географическому положению. Наличие портов, расположенных на берегах Каспийского моря, обеспечивает удобный доступ к международным торговым путям.

Благодаря этому согласно информации от Российского зернового союза [4], Российская Федерация начала поставки зерна на новые рынки, привлекая часть клиентов к постоянному

сотрудничеству. В результате мая были установлены торговые связи по поставкам российского зерна в страны, такие как Йемен, Оман, Бангладеш и другие, которые ранее не являлись традиционными партнерами для экспорта данного продукта из России, что подчеркивает востребованность российскую продукцию на мировом рынке.

На Ближнем Востоке Россия с середины 2000-х гг. осуществляет поставки зерна в Египет, Турцию, страны Восточного Средиземноморья, Иран и Йемен. Лидером по импорту российского зерна за 2023 г. стал Египет, туда отгрузили более 780 тыс. т. Второе место у Турции – 616 тыс. т.

В структуре Российского экспорта третий по значимости покупатель – Иран (490 тыс. т). В 2012-14 гг. его главными поставщиками были страны ЕС и только с 2015 г. 1-е место принадлежит импорту из России. Иран планирует увеличивать объемы закупок зерна и продолжать сотрудничество в этом направлении. Заместитель министра экономики и финансов Ирана, Сейед Али Роухани, отметил, что из-за украинского конфликта и последующих антироссийских санкций иранский маршрут стал безопасной альтернативой для поставок зерна. Также отмечается, что Иран готов предоставить свою территорию для транзита российского зерна в третьи страны [5].

Страны Персидского залива представляют особый интерес для экспорта российского зерна из-за высокой покупательной способности и быстрого роста спроса. Эти страны являются крупным торгово-промышленным центром, занимаясь распределением товаров и переработкой сырья. Например, ОАЭ сосредотачивает усилия на переработке импортированного зерна для дальнейшего экспорта готовой продукции на мировые рынки.

Учитывая географическое положение России и наличие разветвленной системы внутренних водных путей, значительная часть экспорта зерна может быть осуществлена с использованием МТК «Север-Юг». Его главная задача – обслуживание внешней торговли России со странами Закавказья, Каспийского региона, Ирана, государствами Южной Азии и Персидского залива. Этот коридор способствует развитию торговли, инфраструктуры и экономических отношений в регионе, что делает его важным элементом в глобальной логистике. Его реализация позволит в два раза сократить сроки доставки грузов по сравнению с Суэцким каналом. Таким образом, основная задача в сфере реализации государственной политики стран Каспийского региона – сокращение "узких" мест и барьеров для данного транспортного коридора.

В настоящее время перевозки грузов по МТК «Север – Юг» осуществляются по трем направлениям [6]:

- По Западной ветви (основной маршрут: Москва – Самур – Астара – Бендер-Аббас – Мумбаи);
- По Транскаспийскому маршруту (основной маршрут: Москва – Астрахань – Энзели – Бендер-Аббас – Мумбаи);
- По Восточной ветви (основной маршрут: Москва – Аксарайская – Болашак – Инче-Бурун – Бендер-Аббас – Мумбаи).

Политическая значимость МТК Север-Юг способствует развитию межгосударственного сотрудничества и созданию условий для процветания региональной экономики. По МТК «Север – Юг» в 2023 г. морским транспортом перевезено более 5,5 млн. т. грузов, что на 55% больше, чем в 2022 году. Участники проекта активно развивают возможности не только транспортной, но и логистической инфраструктуры, которая включает складирование и хранение.

В контексте маршрута МТК Север-Юг, в настоящее время формируются накопительно-перевалочные узлы ниже плотины Волжской ГЭС (порты, Астрахань, Оля, Махачкала). Сбор и накопление экспортных партий зерна предполагается осуществлять через сети железных дорог, а также судами внутреннего плавания с элеваторов и хлебоприемных предприятий,

расположенных вдоль Волги, Камы и Дона, что позволит максимально охватить зернопроизводящие районы. Таким образом, одна из важнейших задач заключается в увеличении объемов грузопотока через Каспийский канал, проходящий через порт Астрахань и порт Оля.

Важно отметить, что за 2023 г. грузооборот портов Оля, Астрахань и Махачкала уже вырос почти на треть до 7.2 млн. т [7]. В настоящее время Минтранс принял меры по проведению дноуглубительных работ для обеспечения минимальной глубины в 4,5 метра, с целью увеличения пропускной способности. Таким образом, порты Астрахань, Махачкала и Оля играют ключевую роль в экспорте зерна из России в страны Ближнего Востока и Центральной Азии.

Стоит отметить, что для поставок российского зерна в страны Персидского залива планируется задействовать южные порты Ирана в Заливе, а для развития данного маршрута, кроме морских поставок из Астрахани, несомненно, часть груза предполагается перенаправлять в другие порты акватории. К примеру – могут быть использованы транзитные возможности Азербайджана, в частности – железнодорожной сети и порт Баку.

В качестве стратегических шагов по обеспечению международных грузопотоков в среднесрочной и долгосрочной перспективе возможна реализация ряда проектов по строительству новой железнодорожной инфраструктуры как на территории России, так и других государств, с формированием новых международных транспортно-логистических маршрутов, в том числе формирование целостной железнодорожной инфраструктуры западной ветви МТК «Север – Юг» [7]. Важнейшее значение для развития альтернативного водному сухопутного маршрута в Иран является строительство западной железнодорожной ветви. Железная дорога Решт –Астара является частью международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». Одной из ключевых проблем этого проекта является высокая стоимость земельных участков вдоль прибрежной полосы Каспийского моря и необходимость выкупа их у частных владельцев. Общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд, из которых Россия выделит €1,3 млрд в качестве межгосударственного кредита. Планируется, что объем грузооборота по железной дороге должен достигнуть не менее 15 млн. т. в год, начиная с 2028 года. Однако до завершения строительства считается необходимым увеличение объема водных перевозок в целях обеспечения требуемых темпов роста грузопотока МТК [8].

В этой связи для РФ на первый план выходит потребность в строительстве новых судов, которая по оценке Минпромторга до 2035 года составляет 1,5 тысячи единиц. По данным Минсельхоза, сегодня на зерновую продукцию приходится более трети экспорта отечественной продукции АПК, при этом более 80% перевозок осуществляется морским транспортом. Потребность экспортеров на текущий момент, по оценкам министерства, составляет 61 судно суммарным дедевейтом 3,12 млн. т., из них 27 балкеров по 40 тыс. т. и 34 судна по 60 тыс. т. Стоимость строительства балкеров еще не определена, но Минсельхоз уже рассматривает возможность предоставления заказчикам судов господдержки.

В настоящее время наиболее перспективным считается оптимизация работы флота типа «река-море», который по габаритам может осуществлять как речные, так и каботажные перевозки мелкими партиями и работать в комбинации с отфрахтованием иностранных крупнотоннажных судов на крупные порты, постепенно замещая их собственным флотом новой постройки.

Таким образом, доводы в пользу строительства отечественных судов для транспортировки российских зерновых на отечественных верфях не только остаются актуальными, но и с течением времени становятся все более значимыми. Помимо явной экономии на фрахте иностранного тоннажа, это открывает перед отечественным аграрным сектором широкие перспективы для инвестирования (наравне с государством) в развитие национального судостроения. Вместе с тем, при модернизации флота в Каспийском регионе следует учитывать реальную грузовую базу, фактические путевые условия, технологические возможности портов и перспективу расширения возможностей сухопутных маршрутов. Совокупность реали-

зации разрабатываемых мероприятий позволит сформировать новую сеть транспортных коридоров, устойчивую к внешним вызовам и резкому изменению географии и структуры грузопотоков [6].

Выводы:

1. В России созданы благоприятные условия для повышения цен на зерновые грузы, обусловленные рекордным экспортом, уменьшением излишков продукции, ухудшением перспектив урожая и экспорта в других странах-конкурентах. Основные покупатели приобрели значительно меньше пшеницы на аукционах по сравнению с предыдущим сезоном, что вероятно приведет к необходимости компенсации этих объемов в 2024 году.

2. Каспийский регион играет важную роль как транзитный узел для экспорта зерна из России, обеспечивая доступ к различным рынкам и способствуя диверсификации экспортных направлений. Эффективное использование водного транспорта через Каспийский регион позволяет увеличить объемы экспорта зерна и расширить географию поставок.

3. Основным потребителем российского зерна в зоне Каспийского бассейна становится Иран, который обладает развитым экономическим и геостратегическим потенциалом, хорошей платежеспособностью и высоким спросом на сельскохозяйственное сырье, обусловленный быстрым ростом населения.

4. Развитие международного проекта МТК «Север-Юг» позволит значительно сократить время доставки грузов по сравнению с Суэцким каналом. Кроме того, этот транспортный коридор обеспечит качественную связь с соседними странами и окажет мультипликативный эффект на экономику регионов России, прилегающих к Каспийскому морю, что, в конечном итоге, приведет к увеличению транзитного потока грузов, развитию транспортной инфраструктуры, увеличению объемов производства и созданию новых возможностей для промышленности и сельского хозяйства в данном регионе.

5. В ближайшее время водный вариант МТК «Север-Юг» вместе со строительством отечественного крупнотоннажного флота будет иметь приоритетное значение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Патрушев назвал предварительные цифры экспорта зерна в 2023 году. URL: <https://ria.ru/20231217/zerno-1916306738.html> (дата обращения: 01.03.2024).
2. Forbes: Зерновой парадокс. URL: <https://www.forbes.ru/prodovolstvennaya-bezopasnost/502-907-zernovoj-paradoks-rosemu-bogatyj-urozaj-ugrozaet-agrariam-nesmotra-na-rost-eksporta> (дата обращения: 01.03.2024).
3. Зерна – больше, экспорт – шире. URL: <https://morvesti.ru/themes/1694/105448> (дата обращения: 01.03.2024).
4. Казахстан за год нарастил экспорт зерна на 24%. URL: <https://ru.sputnik.kz/2023122-5/kazakhstan-za-god-narastil-eksport-zerna-na-24-samyu-bolshoy-obem-prishelsya-na-uzbekistan-41162502.html> (дата обращения: 01.03.2024).
5. Иран предложил свои транспортные коридоры для экспорта российского зерна. URL: <https://ria.ru/20231012/zerno-1902173282.html> (дата обращения: 01.03.2024).
6. Тихомиров А.А., Мартышкин Р.В., Бочко П.К. Роль МТК "Север – Юг" в новой географии внешнеторговых торговых потоков российской федерации // НАУ. 2022. №85-1. С. 13-16.
7. Интерфакс: Перевалка экспортных грузов через морпорты Астраханской области в 2023 г. выросла на 52%, импортных – на 34%. URL: <https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/perevalka-eksportnyh-gruzov-cherez-morporty-astrahanskoy-oblasti-v-2023g-vyroslo-na-52-importnyh-na-34>(дата обращения: 01.03.2024).
8. Коридор "Север-Юг": в Иране объявлены сроки начала строительства ж/д Решт – Астара. URL: <https://az.sputniknews.ru/20231217/koridor-sever-yug-v-irane-obyavleny-sroki-nachala-stroitelstvazhd-resht--astara-461372584.html> (дата обращения: 01.03.2024).

© Окороков Н.С., Зарецкая Е.В., 2024.